

*XXII Международная молодежная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых*

«ЛОМОНОСОВ»

В апреле 2015 г. на базе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова состоялся очередной, крупнейший в Евразии, Международный молодежный научный форум «Ломоносов», центральным мероприятием которого стала XXII Международная молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Форум «Ломоносов» включил в себя также Международный молодежный конкурс инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего» и другие мероприятия, направленные на популяризацию научной деятельности в молодежной среде и выявление талантливой молодежи.

На участие в конференции было подано более 12 000 заявок из 42 стран и 83 регионов Российской Федерации, 8 500 из которых успешно прошли экспертный отбор и были представлены с 13 по 17 апреля в рамках работы более чем по 30 секциям и 350 подсекциям конференции. Наибольшее внимания, с точки зрения решения проблем реализации научно-технологической политики, заслуживает работа, проведенная по секциям «Государственное и муниципальное управление», а также «Инновационная экономика и эконометрика»¹.

На секции «Государственное и муниципальное управление» С. М. Шелегина и Ю. Н. Осокина в докладе «Развитие российской науки: проблемы и перспективы – есть ли они?» высказали идею, что в борьбе с «неэффективностью и неконкурентоспособностью российских научных центров» и фундаментальную науку, и прикладные научные исследования «стоит развивать параллельно, финансируя их при этом в равной степени».

Надо отметить, что вопрос соотношения фундаментального и прикладного в части вложений средств федерального бюджета остается одним из наиболее сложных на современном этапе развития отечественной науки. С одной стороны, государство ждет от науки практического результата – технологий, которые можно применить в хозяйственной деятельности, а для этого требуется финансирование прикладных исследований на высоком уровне. С другой стороны, нельзя допустить и снижения объемов финансового обеспечения фундаментальной науки, которая является первым звеном в инновационной цепочке. Особую значимость фундаментальной науки отмечают и другие исследователи: «Фундаментальные исследования – это как ребенок. Вы не знаете, в каком возрасте он добьется успеха. Вы не спрашиваете, почему вы кормите своего ребенка. Дети составляют всего 20 % населения сегодня и 100 % населения в будущем. Так и фундаментальные исследования,

¹ С полным текстом докладов участников можно ознакомиться на официальном сайте конференции по web-адресу: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/index.html.

составляя небольшую долю исследований и разработок, обеспечивают 100 процентов экономики будущего»².

Как известно, особенно острой проблемой российской инновационной системы и научно-технологической сферы является слабая заинтересованность в научных исследованиях частных инвесторов, низкий уровень коммерциализации получаемых результатов. В планах Правительства России создание до конца 2016 г. центров трансфера технологий в ведущих российских университетах³. На центры планируется возложить решение важных задач, в том числе таких, как расширение портфеля заказов от частных компаний, привлечение инвестиций в университетские стартапы. Исследованию вопросов коммерциализации научно-технологических результатов был посвящен доклад А. В. Гаврюлюк «Влияние трансфера технологий на инновационное развитие экономики». Отмечая, что у государства отсутствуют в достаточном объеме средства для финансирования стадий внедрений инноваций, автор сделал предложение «предоставлять возможность использования таких разработок предпринимательским структурам». Принципами передачи разработок, по мнению автора, должны быть: «возмездность, контролируемость направлений использования, дальнейшее научно-техническое развитие, отсутствие негативных последствий для оборонных и стратегических отраслей».

В настоящее время ряд экспертов сходится на том, что мир находится на границе перехода к новому технологическому укладу, при котором будут коренным образом изменены не только средства производства, но и сами подходы к экономической деятельности. «Однако, – как отметил в докладе «Государственное управление инновационной инфраструктурой НИС России как фактор социально-экономического развития страны» А. Е. Пойкин – экономический цикл (волны Кондратьева) сейчас находится на понижении одной волны и зарождении новой – что характеризуется <...> замедлением роста, проблемами с инвестиционными средствами». «Эти, и многие другие аспекты среды, в которой предстоит воплощать стратегию инновационного развития России, необходимо учитывать и разрабатывать соответствующие <...> технологии и инструменты», – считает автор.

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере был представлен на конференции двумя докладами. Доклад на тему «Финансирование научной деятельности в России. Тенденции последних лет» был подготовлен инженером-исследователем Отдела проблем научно-технологической политики и развития науки В. В. Богатовым. В своем выступлении на секции «Инновационная экономика и эконометрика» В. В. Богатов охарактеризовал основные особенности изменений расходов на НИОКР

² Хаим Харари. Десять способов влияния //Выступление на конференции «Новый взгляд на влияние фундаментальных исследований на общество и экономику». Международная конференция. 10–11 мая 2007 г. Вена.

³ Российская Бизнес-газета – Бизнес и власть. № 989 (10). URL: <http://www.rg.ru/2015/03/17/transfer.html>.

в России за последние 12 лет, представив результаты количественного анализа финансирования научных исследований. Докладчиком была изложена позиция, в соответствии с которой проблемы в системе финансирования научных исследований связаны в основном с трудностями переходного периода от командно-административного, централизованного финансирования через «период рынка» к смешанной модели.

Доклад канд. экон. наук А. В. Клыпина «К вопросу совершенствования инструмента приоритизации направлений развития науки, технологий и техники, и критических технологий с целью преодоления экономического кризиса» был подготовлен в рамках работы института, связанной с актуализацией приоритетов научно-технологического развития в России.

Тема правильной расстановки приоритетов становится особенно важной в условиях падения мировых цен на нефть и экономических санкций, что способствует значительному росту цен на высокотехнологичную продукцию, ввозимую из-за рубежа, и удорожанию импортных технологий, на использовании которых строится работа подавляющей части российской промышленности. В распоряжении государства при сохранении тех же социальных обязательств оказываются значительно меньшие объемы финансовых ресурсов.

Реализуемый в настоящее время механизм формирования, корректировки и реализации научно-технологических приоритетов далек от совершенства. В частности, докладчиком были отмечены такие его проблемы, как слабая заинтересованность бизнеса в процесс формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, неувязка тематики приоритетов с базовыми потребностями населения, отсутствие реального контроля за ходом реализации приоритетов.

Для решения обозначенных проблем было предложено:

1) на первом этапе порядка формирования и их корректировки приоритетов предусмотреть участие в формировании приоритетных направлений и перечня критических технологий представителей госкорпораций, системообразующих предприятий России, представителей малого и среднего бизнеса;

2) предусмотреть государственную закупку результатов работ и дополнительное проектное финансирование наиболее удачных технологических решений, что снизит инвестиционные риски и привлечет дополнительные частные деньги;

3) увязать реализацию научно-технологических приоритетов и создание критических технологий с амбициозными, масштабными проектами государственной важности;

4) предусмотреть мониторинг реализации приоритетов и критических технологий по количественным и качественным показателям результативности с возможностью их оперативной корректировки.

*Обзор подготовлен кандидатом экономических наук,
заведующим сектором РИЭПП А. В. Клыпиным*